

BOSHLANG'ICH TA'LIM SIFAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV

Xudayarova Ozoda Baxtiyarovna

Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani
XTB ga qarashli 5- umumiy o'rta ta'lim maktab direktori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214364>

Anototsiya: O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim va ta'limga zamonaviy yondashuv ta'lim jarayonini aniq vositalar yordamida samarali tashkil etish lozimligini taqozo etadi. Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishda turlicha zamonaviy yondashuv asosida dars o'tish haqida bo'ladi.

Kalit so'zlar: Pedagog, faraz, interfaol metod, pedagogik nazariya, «Aqliy hujum» medodi.

Boshlang'ich sinflarda o'tiladigan ona tili va o'qish savodxonligi, matematika, tabiiy fan, tarbiya darslari oz mohiyati, maqsad va vazifalariga kora talim tizimida alohida orin tutadi. Negaki ularning zaminida savodxonlik va axloqiy- ta'limiy tarbiya asoslari turadi. Shuning uchun ham boshlang'ich ta'lim darslariga o'quvchilar qiziqishini oshirishga alohida e'tibor berish lozim. Chunki bolalar boshlang'ich sinflardan oq «Dars» degan muqaddas so'zdan bezib qolmasliklari lozim. Bugungi kunda o'quvchilarni darsga bo'lgan qiziqishlarini oshirish uchun tajribali o'qituvchilar turli didaktik o'yinlardan foydalanishmoqda. Interfaol metod- ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi faollikni oshirish orqali ularning o'zaro harakati ta'sir ostida bilimlarni o'zlashtirishni kafolatlash, shaxsiy sifatlarni rivojlanishiga xizmat qiladi. Ushbu usullarni qo'llash dars sifatli va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Uning asosiy mezonlari- norasmiy bahs-munozaralar o'tkazish, o'quv materialini erkin bayon etish, mustaqil o'qish, o'rganish, seminarlar o'tkazish, o'quvchilarni tashabbus ko'rsatishlariga imkoniyatlar yaratilishi, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi bo'lib ishlash uchun topshiriq, vazifalar berish, yozma ishlar bajarish va boshqalardan iborat. Interfaollik o'zaro faollik, harakat, ta'sirchanlik, o'quvchi- o'qituvchi, o'quvchi- o'quvchi suhbatlarida sodir bo'ladi.

Interfaol metodlarning bosh maqsadi- o'quv jarayoni uchun eng qulay muhit va vaziyat yaratish orqali o'quvchining faol, erkin, ijobiy fikr yuritish, uni ehtiyoj, qiziqishlari, ichki imkoniyatlarini ishga solishga muhit yaratish. Bunday darslar shunday kechadi-ki, bu jarayonda birorta ham o'quvchi chetda qolmay, eshitgan, o'qigan, ko'rgan bilgan fikr mulofazalarini ochiq oydin bildirish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. O'zaro fikr almashish jarayoni hosil bo'ladi. Bolalarda bilim olishga havas, qiziqish ortadi, o'zaro do'stona munosabatlar

shakllanadi. Interfaol ta'lim o'z xususiyatiga ko'ra didaktik o'yinlar orqali evristik (fikrlash, izlash, topish) suhbat-dars jarayonini loyihalash orqali muammoli vaziyatni hosil qilish va yechish orqali kreativ- ijodkorlik asosida axborot kommunikatsion texnologiyalar yordamida amalga oshirish metodlarini o'z ichiga oladi. Axborot kommunikatsion texnologiyalar asosida ta'lim o'z navbatida kompyuter dasturlari yordamida o'qitish, masofadan o'qitish, internet tarmoqlari asosida o'qitish, media- ta'lim metodlaridan iborat.

Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning yosh xususiyatlari, savodxonlik darajalari, shaxsiy tabiatlariga ko'ra didaktik o'yinlar orqali evristik suhbatlar loyihalashtirish asosidagi metodlar keng qo'llanilmoqda. Agar o'qitish jarayonida har bir o'quvchi o'zining o'zlashtirish imkoniyati darajasida topshiriqlar olib ishlaganida u yuqori sifat va samaradorlikni ta'minlagan bo'lar edi. Bunday holatni faqat tabaqalashtirilgan ta'lim orqaligina amalga oshirish mumkin. Endi ta'lim jarayonlarini didaktik o'yinlar orqali amalga oshirish haqida fikr yuritimiz: Interfaol o'yinli metodlar o'quvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan. Ular o'quvchi shaxsidagi ijodiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish va rivojlantirishning amaliy yechimlarini aniqlash va amalga oshirishda katta ahamiyatga ega. Interfaol o'yinlarning asosiy turlari: Intellektual (aqlli) va harakatli hamda aralash o'yinlardan iborat. Bular o'quvchilarda aqliy, jismoniy, axloqiy, ma'naviy, ma'rifiy, psixologik, estetik, badiiy, tadbirkorlik, bunyodkorlik, mehnat, kasbiy ko'nikmalarining rivojlanishiga yordam beradi. Bu metod o'quvchining ichki imkoniyatlarini ishga tushishiga, o'ylashga, erkin fikr yuritishga, muloqotga, ijodkorlikka yetaklaydi. Ayniqsa, unda atrof-muhit, hayotni bilishga qiziqish ortadi, uchragan qiyinchilik, to'siqlarni qanday yengish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Ta'lim- tarbiya jarayonida asosan o'quvchilarda ta'lim olish motivlarini, ularni turli yo'nalishlardagi qobiliyat va qiziqishlarini amalga oshiradigan, biror kasbga moyilliklarini ko'rsatadigan, interfaollikka asoslangan didaktik o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Interfaol o'yinlar nazariy, amaliy, jismoniy, ro'li ishchanlik va boshqa yo'nalishdagi turlarga ajratiladi. Ular o'quvchilarda tahlil qilish, hisoblash, o'lchash, yasash, sinash, kuzatish, solishtirish, xulosa chiqarish, mustaqil qaror qabul guruh qilish, guruh yoki mustaqil jamoa tarkibida ishlash, nutq o'stirish, til o'rgatish yangi bilimlar olish faoliyatlarini rivojlantiradi. Umumiy o'yinlar nazariyasiga ko'ra, mavjud barcha o'yin turlarini tasniflashga ularni funksional, mavzuli, konstruktiv, didaktik, sport va harbiy o'yinlarga ajratiladi.

Interfaol o'yin turlarini tanlashda quyidagi mezonlarga rioya qilish yaxshi natijalar beradi. Ishtirokchilar tarkibi bo'yicha, yani o'g'il bolalar, qiz bolalar yoki aralash guruhlar uchun o'yinlar: - Ishtirokchilarning soni bo'yicha \square yakka, juftlikda, kichik guruh, katta guruh, sinf jamoasi, sinflararo va ommaviy tarzda o'yinlar: - O'yin jarayoni bo'yicha fikrlash, o'ylash, topog'onlik, harakatlarga asoslangan, musobaqa va boshqalarga yo'naltirilgan.: - Vaqt meyori bo'yicha \square dars, mashg'ulot vaqtining reja bo'yicha ajratilgan qismi, o'yin maqsadiga erishguncha, g'oliblar aniqlanguncha davom etadigan o'yinlar. Bularning bari o'quvchilarga fanlararo bog'liqlikni o'rgatish orqali ularda olam tuzilishini ilmiy asoslarini to'liq idrok etish va ilmiy dunyoqarashlarini shakllantirish, ijodiy tafakkurlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Interfaollik, bu \square o'zaro ikki kishi faolligi, yani bundan o'quv bilim jarayoni o'zaro suhbat tariqasida dialog shaklida yoki o'qituvchi o'quvchilarning o'zaro muloqotlari asosida kechadi. Interfaollik o'zaro faollik, harakat, ta'sirchanlik o'quvchi - oqituvchi, o'quvchi o'quvchi suhbatlarida sodir bo'ladi. Interfaol medodlarning bosh maqsadi \square o'quv jarayoni uchun eng qulay muhit va vaziyat yaratish orqali o'quvchilarning faol, erkin ijodiy fikr yuritish, uni ehtiyoj, qiziqishlari ichki imkoniyatlarini ishga solishga muhit yaratish. Bunday darslar shunday kechadiki, bu jarayonda bironta ham o'quvchi chetda qolmay, eshitgan, o'qigan ko'rgan bilgan fikr mulohazalarini ochiq oydin bildirish bildirish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Ozaro fikr almashish jarayoni hosil bo'ladi. Bolalarda bilim olishga havas, qiziqishi ortadi, ozaro do'stona munosabatlar shakllanadi. Interfaol ta'lim o'z xususiyatlariga ko'ra didaktik o'yinlar orqali evristik (fikrlash, izlash, topish,) dars jarayonini loyihalash orqali muammoli vaziyatni hosil qilish va yechish orqali kreativ- ijodkorlik asosida axborot kommunikatsion texnologiyalar yordamida amalga oshirish metodlarini o'z ichiga oladi.

Axborot kommunikatsion texnologiyalar asosida ta'lim o'z navbatida kompyuter dasturlari yordamida o'qitish, masofadan o'qitish, internet tarmoqlari asosida o'qitish, media- ta'lim metodlaridan iborat. Boshlang \square ich ta'limda o'quvchilarning yosh hususiyatlari, savodxonlik darajalari, shaxsiy tabiatlariga ko'ra didaktik o'yinlar orqali evristik suhbatlar loyihalashtirish asosidagi metodlar keng qo'llanilmoqda.

Agar o'qitish jarayonida har bir o'quvchi o'zining o'zlashtirish imkoniyati darjasida topshiriqlar olib ishlaganida u yuqori sifat samaradorlikni taminlagan bo'lar edi. Bunday holatni faqat tabaqalashtirilgan ta'lim orqaligina amalga oshirish mumkin. Endi ta'lim jarayonlarini didaktik o'yinlar orqali

amalga oshirish haqida fikr yuritimiz: Interfaol o'yinli metodlar o'quvchi faoliyatini faollashtirish va jadallashtirishga asoslangan. Ular o'quvchi shaxsidagi ijodiy imkoniyatlarni jismoniy, axloqiy, ma'naviy, ma'rifiy, psixologik, estetik, badiiy, tadbirkorlik, bunyodkorlik, mehnat kasbiy ko'nikmalarni rivojlanishiga yordam beradi.

Muxtasar qilib aytganda, turli xil metodlar o'quvchini ichki imkoniyatlarini ishga tushishga o'ylashga, erkin fikr yuritishga, muloqotga, ijodkorlikka yetaklaydi. Ayniqsa, unda atrof-muhit, hayotni bilishga qiziqish ortadi, uchragan qiyinchilik, to'siqlarni qanday yengish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tolipov O. Umumiy pedagogika Toshkent 2007-y
2. Yo'ldashev O. Pedagogika Toshkent 2008-y
3. 1-4 sinf metod qo'llanmalar
4. Boshlang'ich ta'lim jurnali
5. WWW.ziyonet.uz

